

Manual de procedimiento para la elaboración, preparación y montaje de zapatas de acero al carbono

Maria Daniela Sanchez Cañizales y Jesús Medina

Especialización de Obras Civiles. Mención Edificaciones. Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Maracaibo, Venezuela.

Correos electrónico: mdsc97@gmail.com y jmedinaf@gmail.com

Recibido: 16-02-2021

Aceptado: 20-04-2021

Resumen

La presente investigación es de carácter metodológico del tipo proyecto factible, donde se plantea un diseño de investigación explicativo-descriptivo, documental. Dado que no se tiene mucha información acerca de las zapatas de acero y se desconoce los procedimientos se vio la necesidad de unir dicha información en un solo documento. El propósito fundamental de esta investigación fue proponer un manual de procedimientos para la elaboración, preparación y montaje de zapatas de acero al carbono, que sirve como aporte a los profesionales del área de la construcción y de la inspección de obras, además de ser una especie de guía y orientación al momento de llevar a cabo todo el proceso que abarca desde seleccionar los perfiles para la elaboración de la zapata hasta el montaje en sitio, en donde se presentan los posibles problemas como lo es la corrosión y sus distintas soluciones. El manual les permitirá a los ingenieros civiles, arquitectos y afines a desarrollarse en esta área y contar con una herramienta que les proporcione una rápida consulta con sus procedimientos de inspección. Los resultados obtenidos permitieron dar respuesta a los objetivos específicos planteados, sirviendo de base para la propuesta del manual.

Palabras clave: Manual, procedimientos, elaboración, preparación, montaje, zapatas, acero.

Handbook for the elaboration, preparation an assembly of carbon steel footings

Abstract

The present investigation is of a methodological nature of the feasible project type, where an explanatory-descriptive, documentary research design is proposed. Since there is not much information about steel footings and the procedures are unknown, it was necessary to combine this information in a single document. The main purpose of this research was to propose a manual of procedures for the elaboration, preparation and assembly of carbon steel footings, which serves as a contribution to professionals in the area of construction and works inspection, in addition to being a kind of guidance and orientation when carrying out the entire process that ranges from selecting the profiles for the manufacture of the shoe to the assembly on site, where possible problems such as corrosion and its different solutions are presented. The manual will allow civil engineers, architects and the like to develop in this area and have a tool that provides them with a quick consultation with their inspection procedures. The results obtained made it possible to respond to the specific objectives set, serving as the basis for the proposal of the manual.

Key words: Handbook, procedures, elaboration, preparation, assembly, footings, steel

Introducción

La industria de la construcción civil ha ido evolucionando de acuerdo a los avances tecnológicos y al crecimiento demográfico a nivel mundial, con el fin de crear soluciones más eficientes, capaces de aumentar la productividad, disminuir los desperdicios y satisfacer la creciente demanda.

El acero al carbono es el material de construcción que representa la mejor alternativa para cam-